

STREOMETRIYA KURSIDAGI BA'ZI MASALALARNI HISOBLASHNING QULAY USULLARI

Norqo'chqorov Humoyun Alimardon o'g'li

Humoyunnorqochqorov@gmail.com

Termiz davlat Pedagogika instituti

Matematika o'qitish metodikasi yo'nalishi talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7256029>

Annotatsiya: Maktab va akademik litseylar geometriya kursida ba'zi masalalarni hisoblashni o'quvchilarga qulay usulda o'rgatish.

Annotation: To teach students to calculate some problems in the course of academic lyceum and school geometry in a convenient way.

Kalit so'zlar: To'g'ri burchakli uchburchak, doira, hajm, balandlik, yasovchi, kesim yuzasi, konus.

Keywords: Right triangle, circle, size, height, constructor, cutting surface, cone.

Maktab akademik litsey geometriya kursida biz konus hajmini topishda

$$V = \frac{1}{3} S_{asos} \cdot H \quad (1)$$

(bu yerda S_{asos} – konus asosi yuzi, H - konus balandligi) formuladan foydalanar edik. Konus yuzini yasovchisi va asos tekisligi bilan tashkil qilgan burchagiga bog'liq holda hisoblash talab qilinsin:

1-masala. Konus yasovchisi l ga asos tekisligi bilan hosil qilgan o'tkir burchagi α ga teng bo'lsin. Konus hajmini yasovchisi l va asos tekisligi bilan hosil qilgan α burchak orqali ifodasini toping (1-rasm).

Konus asosining yuzi $S_{asos} = \pi R^2$ (2), konus o'q kesimi yuzi esa - $S_{o'q\ kesim} = \pi R H$ (3) formulalar bilan ifodalanadi[1]. (2) va (3) tenglikni (1) formulaga olib borib qo'ysak quyidagi formulaga ega bo'lamiz.

$$V = \frac{1}{3} \pi R S_{o'q\ kesim} = \frac{1}{3} \pi R^2 H \quad (4)$$

1-rasm

Konus o'q kesimida katetlari R va H gipotenuzasi l bo'lgan to'g'ri burchakli uchburchak hosil bo'ladi.

Konus balandligi H va asos radiusi R larni burchak sinusi va kosinusi ta'riflaridan

foydalanib konus yasovchisi l burchak α lar bilan ifodalasak.

$$\sin \alpha = \frac{H}{l}, \cos \alpha = \frac{R}{l}$$

bunga ko'ra

$$H = l \cdot \sin \alpha, \quad R = l \cdot \cos \alpha \quad (5)$$

(5) dagi ikkala tenglikni (4) ga olib borib qo'ysak ushbu ifodaga ega bo'lamiz

$$V = \frac{1}{3}\pi l^3 \cos^2 \alpha \cdot \sin \alpha \quad (6)$$

Ushbu ifodadagi $\cos \alpha \sin \alpha$ ko'paytma maktab algebra kursidan ma'lumki $\frac{1}{2} \sin 2\alpha$ ga teng[3]. Endi (6) tengligimiz quyidagicha ko'rinishga ega bo'ladi:

$$V = \frac{1}{6}\pi l^3 \sin 2\alpha \cdot \cos \alpha \quad (7)$$

(7) tenglik konus hajmini yasovchi l va asos tekisligi bilan hosil qilgan α o'tkir burchak orqali ifodasi bo'ldi.

Bu maqoladan quyidagi xulosalarga kelishimiz mumkin:

- Konus hajmini bu formula orqali hisoblash murakkablik talab qilmaydi;
- Formulani keltirib chiqarish jarayonida trigonometrik almashtirishlar, to'g'ri burchakli uchburchak, doira kabi mavzularga oid bilimlar mustahkamlanadi;

O'quvchilarga o'rgatishdagi yutuqlari:

Bu formuladan foydalanish o'quvchilarga konus hajmini topishda uning balandligi va asosining radiusini topish uchun ortiqcha vaqt sarflashlarini oldini oladi.

Adabiyotlar:

1. B.Q.Xaydarov «Algebra va analiz asoslari Geometriya» 2-qism Umumiy o'rta ta'lim maktablari 11-sinf uchun darslik. Toshkent-2018y;
2. F.Abdulmalikov «Matematika- yangi formulalar to'plami» Toshkent «Tafakkur»-2018y;
3. Sh.A.Alimov, O.R.Xolmuhammedov, M.A.Mirzaahmedov «Algebra» Umumiy o'rta ta'lim maktablari 9-sinf uchun darslik «O'qituvchi» Toshkent- 2019y;
4. A.B.Погорелов «Геометрия» Масква «Просвещение» -1993й.